

OS IMPACTOS DA DOENÇA DA TUBERCULOSE E A EVOLUÇÃO DO SEU TRATAMENTO

Ciências da Saúde, Saúde Coletiva, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 14/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8343038

Ana Carolina Bortolozo Marangoni¹; Ana Luiza Araújo Santana²

Beatriz Oliveira Nascimento³; Fábio de Souza Araújo⁴

Hávila Isabel Rosa da Costa⁵; Henrique Martins Oliveira⁶

João Paullo Santos Covre⁷; João Vitor Nunes Cabral⁸

José Luis da Silva Santos Neto⁹; Júlia Heringer de Oliveira¹⁰

Marcos Wictor Santos Rosa¹¹; Maria de Jesus Silva Pimentel¹²

Nicole Abussafi Miranda de Abreu¹³; Tânia de Cássia de Almeida Sousa¹⁴

Thainah Milhomens Santos de Sousa Quintino¹⁵

1. INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos anos, buscou-se cuidar da vida de maneira a diminuir o alto índice de proliferação de doenças, assim como crescimento do nível de doenças, aumento de morte prematura por indivíduos ou coletivo. Nesse sentido o presente trabalho vem a contribuir com os conceitos acerca da tuberculose (TB), segundo a Secretaria de Saúde do Paraná (2021), é uma doença de transmissão aérea e se instala a partir da inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas, durante a fala, espirro ou tosse das pessoas com tuberculose ativa (pulmonar ou laríngea), que lançam no ar partículas em forma de aerossóis contendo bacilos. Nessa conjuntura, Brasil (2011) salienta que os enfermos bacilíferos, melhor dizendo, aqueles aos quais o baciloscopia de escarro tem resultado positivo, são caracterizados como o principal meio de contaminação. Em suma, pacientes aos quais possuem tuberculose assim com a baciloscopia negativa, embora possuam resultados positivos à cultura, são gradativamente menos eficazes como meios de transmissão, embora isso venha acontecer.

De acordo com a OMS (2022), a tuberculose continua sendo uma das principais doenças agravantes sendo enfrentada no contexto global, uma das doenças infecciosas mais mortais do mundo, com consequências devastadoras à saúde, sociais e econômicas. Um dos fatores aos quais contribui para tamanha desigualdade social, está relacionando a carência de investimento para garantir o acesso a serviços essenciais, sobretudo serviços de diagnóstico, com objetivo de buscar e tratar a todos.

Perante tamanho obstáculo o essencial em meios internacionais, os governantes e sociedades cívicas com intuito de espartir as atividades de prevenção e controle para expandir as atividades de combate à doença de tuberculose (TB) nos últimos anos. Em meados de 1993 a Organização Mundial da Saúde (OMS) intitulou o estado de emergência e prevenção a tuberculose (TB), juntamente com governantes, comunidade científica e sociedade civil a aumentarem suas atenções ao combate à doença em todo o país.

Em suma, a tuberculose remetesse a uma doença preocupante, conduto curável em maior parte de sua totalidade de casos novos. De modo, que o tratamento seja feito as dosagens corretas da medicação, de acordo com o tempo estabelecido, e com supervisão da tomada dos medicamentos, os doentes estarão curados. De modo, que no Brasil, as representações terapêuticas são formalizadas e adequadas às várias circunstâncias clínicas. (BRASIL, 2011)

Conforme Brasil (2019), o Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) é responsável pelas diretrizes de prevenção, análise, diagnóstico e métodos de tratamento pela estruturação dos medicamentos, aos quais são distribuídos de maneira gratuita, aos doentes que são devidamente inscritos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). As atividades estabelecidas pelo PNCT, em todo o País, são realizadas pelos Estados e Municípios.

Nesse viés, cabe salientar que no país, a primeira atividade efetiva sob os poderes Público em contradição a doença foi esclarecida em meados de 1907 e foi recomendada através do Diretor Geral de Saúde Pública Oswaldo Cruz. Em meados de 1920, desenvolveu-se a Inspeção de Profilaxia da Tuberculose, que desencadeou a descoberta do tratamento apropriado dos enfermos.

Em seguida, em meados de 1926, o Departamento Nacional de Saúde Pública desempenhou modelos centrais de atividades profiláticas, hospitalares, laboratoriais, organizadas por meio dos Setores Públicos. Nesse viés, cabe salientar que durante a Década de 40, não se usava medicações, o tratamento da Tuberculose era realizado apenas de maneira hospitalar, com a utilização de métodos cirúrgicos, assim como pneumotórax. Com o descobrimento da estreptomicina (SM) para-amino-salicílico (PAS) em meados de 1944, deu-se início a época quimioterápica da tuberculose. Contudo, o otimismo preliminar, quando passou a ser aceito possibilitou a cura de grande parte dos enfermos, porém, iniciou-se a resistência bacteriana sob os medicamentos utilizados. Dando origem, a Campanha Nacional Contra a Tuberculose (CNCT), fundada em meados de 1946, passando a ser determinada normas e diretrizes para combate à doença, levando ao desenvolvimento de novos esquemas terapêuticos. (HIJJAR, 2007)

Nessa conjuntura, cabe ao poder público direcionado a saúde (métodos programáticos) orientar e identificar antecipadamente indivíduos com tosse por um determinado tempo ou igual ou mesmo além de três semanas (sintomático respiratório), apontando ou mesmo suspeito da doença de tuberculose, visando estabelecer à manifestação dos casos dos bacilíferos. A busca ativa de Sintomáticos Respiratórios – SR deve ocorrer diariamente através dos órgãos de saúde sejam eles primários, secundários ou terciários) sendo um método estratégico proposto internacionalmente (GOLUB et al., 2005; TOMAN, 1980; WHO, 2009; AMERICAN THORACIC SOCIETY; CDC; INFECTIOUS DISEASES SOCIETY OF AMERICA, 2005).

Em suma, para os doentes provavelmente sensível às drogas (PS) e virgem de tratamento e sensível às drogas (VT), a estrutura medicamentosa era constituída através da estreptomicina, isoniazida e o ácido para-amino-salicílico, contendo 18 meses de duração. De maneira, que para os crônicos, a estrutura de 2ª linha, composto por etambutol (EMB), etionamida (ETH), pirazinamida (PZA), viomicina (VIO), capreomicina (CAPREO) dentre outros. Em meados de 1965, com base nos modos terapêuticos estabelecidos no país, a duração do tratamento foi diminuída para 12 meses. Nesse viés, cabe ressaltar que o País foi o primeiro a empregar a estrutura de 12 meses de tempo, de modo padrão. A análise dos métodos do tratamento ambulatorio, desempenhada em 1966, relatou que aproximadamente 69% dos pacientes se recuperavam, 14% desistiam do tratamento, 6% tornaram-se crônicos e 3% faleciam, e 8% enquadrasse em demais casos. Em meados 1971, a estrutura terapêutica estruturada em primeira linha foi alterada sendo representada pela estreptomicina, assim como pela isoniazida, e pela tiacetazona (TZA). (CAMPOS, 2007)

Em 1979, o Brasil preconizou um sistema de tratamento para a TB composto pelo esquema I (2RHZ/4RH) para os casos novos; esquema I reforçado (2RHZE/4RHE) para retratamentos; esquema II (2RHZ/7RH) para a forma meningoencefálica; e esquema III (3SZEet/9EEt) para a falência. Em 2009, o Programa Nacional de Controle da

Tuberculose, com o seu Comitê Técnico Assessor, reviu o sistema de tratamento da TB no Brasil com base nos resultados, [...] aumento da resistência primária a isoniazida, deve-se introduzir o etambutol como quarto fármaco na fase intensiva de tratamento (dois primeiros meses) do esquema básico. A apresentação farmacológica desse esquema passa a ser em comprimidos de doses fixas combinadas dos quatro medicamentos (RHZE), nas seguintes dosagens: Rifampicina 150 mg, Isoniazida 75 mg, Pirazinamida 400 mg e Etambutol 275 mg, por um período de 6 meses. (BRASIL, 2011)

Nesse contexto, o Brasil refere-se a um dos 22 Países definidos pela OMS (Organização Mundial de Saúde) que centralizam 80% sob a carga global de TB (Tuberculose). Em meados de 2009, ocorreu em média 72 mil novos casos, representando aproximadamente 38/100.000 cidadãos. Desta forma, 41 mil bacilíferos (tais prognósticos põem o Brasil numa posição no 19 ° em virtude do quantitativo de casos associados aos fatores de ocorrência). (WHO,2009)

É importante salientar que em média 4,5 mil indivíduos morrem por tuberculose. Na maioria dos casos, as mortes acontecem nas localidades metropolitanas e em ambientes hospitalares. Em meados de 2008, a TB (Tuberculose) foi definida o quarto motivo de óbitos em circunstâncias de doenças infecciosas e a primeira razão de óbitos dos doentes com aids (SIM).

Cabe salientar que a “Estratégia pelo Fim da Tuberculose”, aceita em meados de 2014 pela Assembleia Mundial da Organização – OMS, estabeleceu metas de controle ao tratamento da tuberculose, remissão da doença, assim como também a prevenção. Tais metas, de modo a serem realizadas até o cumprimento do ano de 2035, com intuito de diminuir aproximadamente 10 casos por cerca de 100.000 indivíduos e dessa maneira diminuir o quantitativo de novos casos de mortes por tuberculose em aproximadamente 95%. Em síntese, mesmo por meio de tentativas de diminuição de casos novos de tuberculose entre os anos de 2010 a 2016, o índice de casos foi de aproximadamente 35,0 novos incidentes por 100 indivíduos em meados de 2019 mantendo-se estável, desde 2010. (BRASIL, 2020).

Conforme, Who (2021) a tuberculose (TB) refere-se a uma enfermidade infectocontagiosa originada através do *Mycobacterium tuberculosis* e continua sendo um grande desafio para saúde global. A urgência do covid-19 acarretou sobre as atividades, e serviços sob métodos de saúde em todo o contexto global, o que conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), desencadeou anos de avanço no que versa o combate à tuberculose (TB).

Em suma, em meados de 2019, aproximadamente cerca de 73.864 novos casos de tuberculose. Em meados de 2018, aproximadamente cerca de 4.490 foram notificados cerca de novos casos de (2,2 óbitos/100 habitantes). (BRASIL,2020).

Cabe salientar que a tuberculose pulmonar se refere a uma tosse tratando-se do principal sintoma do indivíduo com a doença tuberculose pulmonar, de maneira que o período da tosse deve vir a ser analisado em virtude da população ao a ser considerado. Desse modo, se faz necessário uma investigação sob tuberculose, em indivíduos ao qual conviver com o HIV (PVHIV), indivíduos em situação de vulnerabilidade, população indígena, profissionais da área da saúde, refugiados, assim como imigrantes. Quando se trata de tosse em até duração de duas semanas ou mais. De maneira, que a tosse se manifesta seca e apresenta expectoração, assim como hemoptise, dores torácicas e dispneia com proliferação da doença.

Em suma, cabe ressaltar que compete aos municípios, dentre as ações, garantir o desempenho das atividades de diagnósticos de exames, de acordo com as normas preestabelecidas, analisar a rede de assistência laboratorial regionais, municipais e estaduais e suas devidas referências. (BRASIL, 2019).

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada nesse trabalho será baseada em uma revisão de literatura, de cunho bibliográfico explorativo qualitativo estabelecida na pesquisa de trabalho de conclusão de curso com tema, artigos de revistas direcionadas a saúde, teses e internet. O levantamento de dados foi desenvolvido através das bases Google Acadêmico; Scielo, Pubmed; Lilacs. Os descritores utilizados na busca foram os artigos aos quais contemplassem os trabalhos científicos: tuberculose (TB), tratamento.

Cabe citar acerca da tuberculose ganglionar, constante em indivíduos do sexo feminino e em crianças. De acordo com Procópio *et al* (2014), as paredes denominadas ganglionares mais prejudicadas são as cervicais, unilaterais normalmente assimétrica), supraclaviculares e mediastinal. De maneira que o linfonodo tem formato duro, e crescer de acordo com o tamanho do volume, aderindo planos mais profundos, com diminuição da secreção.

De acordo com Brasil (2017) o Brasil é considerado o país com alto índice da doença e encontra problemas para controlar tal situação. Tais problemas favorecem para a “reemergência da TB como um grave problema de saúde pública”, assim como as mais variados de vulnerabilidades presentes no meio de vida de vários grupos tais como: indivíduos morando em ruas ou mesmo vivendo com HIV / Aids e também privadas de liberdade (PPL) ou indivíduos aos quais vivem em plena pobreza (BRASIL, 2019).

Nesse viés, cabe salientar acerca do sigilo de informações nº 14.289/22 que firmar a proteção total e obrigatória sob sigilo a condição do indivíduo que vive infectado por meio do vírus conhecido como (HIV) imunodeficiência e das hepatites crônicas (HBV e HCV) e indivíduos com tuberculose (TB). Tais serviços assistenciais direcionados a saúde são a prevenção aos indivíduos que necessitam de tal assistência. Em suma, conforme nota informativa sob decreto em Lei nº 3/2022-cgdr/dcci/svs/ms aponta-se que tais proteções direcionadas aos indivíduos portadores de tuberculose (TB) não são modificados conforme a Lei 14.28 /2022 BRASIL, contudo, a Lei não aponta que tal proteção auxilia aos indivíduos portadores da TB ou mesmo com a comprovação da doença, de modo que seus dados não devem ser divulgados em virtude da proteção de sigilo conforme a prescrito em Lei.

3. CONCLUSÃO

Com este trabalho buscamos compreender as acerca dos impactos da doença da tuberculose e a evolução do tratamento ao longo dos anos, relacionados sobre a sua condição e sobre suas trajetórias de combate a doença, procurando analisar as possíveis interferências desses processos em suas interações sociais.

Nesta perspectiva construíse algumas reflexões e considerações sobre as categorias “tuberculose”, “doença”, e “prevenção”, a partir do ponto de vista dos autores e autoras que estudam estas questões, mas, sobretudo, a partir dos dados construídos no processo de realização deste trabalho com base dos autores aos quais contemplam esta pesquisa.

Por meio do trabalho desenvolvido buscamos compreender os conceitos no que tange os impactos da doença da tuberculose (TB) e a evolução do tratamento, buscando analisar as possíveis intervenções por meio dos conceitos pressupostos.

Nesse sentido, observamos que a tuberculose (TB) tem como objetivo central o estudo da doença da tuberculose dos fenômenos educacionais e que, na maior parte, a abordagem qualitativa ser faz presente possibilitando um ponto de vista abrangente acerca do conteúdo. Porém, não significa que a abordagem quantitativa não venha a ser colocada em prática, de maneira que, as duas metodologias podem ser utilizadas respectivamente de maneira integrante no processo.

Para a elaboração desse trabalho utilizamos uma metodologia qualitativa bem acessível e precisa, foram métodos de pesquisas científicas, tanto bibliográficas, documental e sites que contém o verificado, de forma significativa na área da saúde que passa a requisitar diferentes práticas profissionais, dentre elas intervenções, acompanhamentos, mediações entre outros sobre os possíveis impactos da doença da tuberculose.

Nesse viés, a pesquisa se justifica e aborda sobre a doença da tuberculose (TB) e os principais fatores relacionados e suas consequências. Procuramos apresentar os principais pontos relacionados ao preposto acerca do conteúdo, considerando diversas questões e o desenvolvimento suscitadas por meio dos resultados obtidos pela pesquisa qualitativa exploratória realizada através das pesquisas bibliográficas.

Em suma, contemplamos algumas noções sobre tuberculose (TB) como interação, com base nos estudos de Brasil (2017); WHO, 2021 dentre outros autores aos quais contemplem o assunto supracitado. Na sequência, delineamos uma breve contextualização sobre esta patologia no Brasil a partir da pesquisa realizada.

Em suma, realizada a comprovação do paciente que adquiriu a tuberculose (TB) os eventuais casos de bactérias hospitalares em seu quadro clínico são constantes. Conduto, cabe salientar que é de suma importância o uso adequado de mecanismos que possibilite o diagnóstico preciso capaz de auxiliar na discrepância acerca das atividades de combate à doença, impossibilitando possíveis erros ou a discrepância de antibióticos infecciosos.

Em suma, todos os pacientes diagnosticados precisam ser analisados conforme a sua condição clínica relacionados a exclusão conforme os mais variados tipos de infecção sob a enfermidade no caso a tuberculose (TB).

A pesquisa trata e aborda sobre a tuberculose (TB) e os principais fatores relacionados e suas consequências. Procuramos apresentar os principais pontos relacionados ao preposto acerca do conteúdo, considerando diversas questões e o desenvolvimento suscitadas por meio dos resultados obtidos pela pesquisa qualitativa realizada através das pesquisas bibliográficas.

Nesse viés, esperamos que a partir deste estudo, que novas reflexões e nossas pesquisas sejam desempenhadas com intenção de entendermos que possíveis soluções que auxiliam no tratamento a tuberculose (TB), são de suma importância para o desenvolvimento humano.

Com este trabalho buscamos compreender os possíveis impactos da tuberculose (TB) e os possíveis tratamentos, procurando analisar as possíveis interferências desse conceito em suas interações sociais.

Por analogia ao que foi instruído percebemos que a tuberculose (TB) é uma patologia evoluída, invasiva, silenciosa que tem o potencial de matar e mesmo com toda essa cotação ainda existe dentro do Brasil cidades que não fornecem o tratamento da tuberculose completo pelo SUS.

Por meio do trabalho desenvolvido buscamos compreender os conceitos no que tange os conceitos acerca da tuberculose (TB), buscando analisar as possíveis intervenções por meio dos conceitos pressupostos. Contribuir de maneira favorável para aprimorar o conhecimento acerca dos impactos da tuberculose.

A abordagem desse tema é fundamental para o ambiente hospitalar, pois permite delinear e contribuir para as ações relacionadas à prevenção e controle de infecções adquiridas no hospital. Considerando que, por meio dos resultados e discussões que serão obtidos através deste estudo, terá potencial para contribuir com uma prática que evite ao máximo as infecções hospitalares e fortaleça a trajetória de uma assistência de qualidade.

Além disso, afirma-se que há escassez de literatura atualizada sobre essa temática. Portanto, espera-se que este estudo possa contribuir para futuras investigações na área, avaliando o impacto da tuberculose.

Diante desse contexto é possível concluir que o trabalho busca ampliar ainda mais os conhecimentos em relação a essa temática, a fim de enriquecimento intelectual e profissional, possibilitando a disseminação do conhecimento adquirido e realizado mediante as pesquisas no decorrer da elaboração desse estudo. Com isto, espera-se que tal trabalho possa contribuir com outros acadêmicos sobre o assunto, fortalecendo ainda mais o conceito supracitado.

REFERÊNCIAS

GOVERNO DO ESTADO PARANÁ – SECRETARIA DE SAÚDE. Tuberculose. Paraná, 2021. Disponível em: <https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Tuberculose>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil 2011. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil.pdf

BRASIL. Ministério da Saúde. Tratamento Diretamente Observado (TDO) da Tuberculose na Atenção Básica: protocolo de enfermagem. Brasília, 2011. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/tratamento_diretamente_observado_tuberculose.pdf

AMERICAN THORACIC SOCIETY; CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC); INFECTIOUS DISEASES SOCIETY OF AMERICA. Treatment of tuberculosis. MMWR: Recommendations and Reports, Atlanta, v. 52, n. RR11, p. 1-77, 2005.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde [homepage on the Internet]. Brasília: the Ministry; [cited 2021 Feb 1]. Boletim Epidemiológico – Tuberculose 2020. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/24/Boletim-tuberculose-2020-marcas-1-.pdf>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Brasília: Ministério da Saúde; 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil 2019. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil_2_ed.pdf

Cortez AO, Melo AC, Neves LO, Resende KA, Camargos P.n Tuberculosis in Brazil: one country, multiple realities. J Bras Pneumol. 2021.

Procópio MJ. Controle da tuberculose: uma proposta de integração ensino-serviço. 7th ed. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis [homepage on the Internet]. Brasília: Ministério da Saúde [cited 2021 Feb 1]. Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil 2019. [Adobe Acrobat document, 364p.]. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil_2_ed.pdf

GOLUB, J. E. et al. Active case finding of tuberculosis: historical perspective and future prospects. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, France, v. 9, n. 11, p. 1183-1203, 2005.

BRASIL. Ministério da Saúde. Tuberculose. Brasília; [s.d.]. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=21445.

TOMAN, K. Tuberculosis, detección de casos y quimioterapia: Preguntas y respuestas. Washington, DC: Organización Panamericana de la Salud, 1980. (Publicación científica, n. 392).

Kritsky AL, Conde MB, Souza GRM. Tuberculose: do ambulatório a enfermaria. Rio de Janeiro: Atheneu; 2000.

World Health Organization [homepage on the Internet]. Geneva: WHO; [updated 2014; cited 2021 Feb 1]. Draft global strategy and targets for tuberculosis prevention, care and control after 2015: Report by the Secretariat. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/152555>.

OMS. Dia Mundial da Tuberculose 2022 – OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde. Disponível em: <<https://www.paho.org/pt/campanhas/dia-mundial-da-tuberculose-2022>>.

Hijjar, Miguel Aiub et al. Retrospecto do controle da tuberculose no Brasil. Revista de Saúde Pública [online]. 2007, v. 41, suppl 1 [Acessado 1 setembro 2023], pp. 50-57. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0034-89102007000800008>>. Epub 21 Nov 2007. ISSN 1518-8787. <https://doi.org/10.1590/S0034-89102007000800008>.

CAMPOS, H. Como se chegou ao tratamento atual da tuberculose? Tratamento da tuberculose. Tuberculosis treatment. Pulmão RJ, v. 16, n. 1, p. 21–31, 2007.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso time de revisores também!